

**GEMINI 3.0 (DÜŞÜNEBİLEN) MODELİ İLE OSMANLICA
OCR/HTR (OTOMATİK TRANSKRİPSİYON) TESTİ
(ARALIK 2025)**

Yazarlar:

Ege ÇAKIR (Marmara Üniversitesi, TAE Tarih Doktora Öğrencisi, Dijital Beşeri Bilimler Araştırma
Merkezi Stajyeri, egecakir@marun.edu.tr),

Eren ERGÜVEN (Marmara Üniversitesi, İTBF Tarih Bölümü Lisans Öğrencisi, Dijital Beşeri Bilimler
Araştırma Merkezi Stajyeri, erenergüven@marun.edu.tr)

Danışman:

Doç. Dr. Yunus Uğur, (Marmara Üniversitesi, İTBF Tarih Bölümü, Dijital Beşeri Bilimler Araştırma
Merkezi, yunus.ugur@marmara.edu.tr)

ÖZ

Bu çalışma boyunca Gemini 3.0 Düşünebilen modeliyle Osmanlıca metin türlerini okuyabilme ve otomatik transkribe edebilme (OCR/HTR) kapasitesi ölçülmüş, ayrıca Latin harflerini Osmanlıca olarak yazabilme becerisi incelenmiştir. Farklı metin türleri arasında okuma doğruluk oranları ortaya konulmuştur. Bu araştırma GPT'lerin sonraki versiyonlarında da incelenerek üretgen yapay zekanın Osmanlıca OCR/HTR kapasitesinin hangi düzeyden hangi düzeye geldiği tespit edilerek tüm detaylarıyla okura sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gemini 3.0, Yapay Zeka, Büyük Dil Modelleri, GPT, Osmanlıca, Latin, Rik'a, Ta'lik, Matbu, Nesih, Divani, Siyakat

ABSTRACT

Throughout this study, the reading and automatic transcription (OCR/HTR) capacities of the Gemini 3.0 Thinking model for various types of Ottoman Turkish texts will be evaluated, and its ability to render Latin-script Turkish into Ottoman script will be examined. The accuracy rates of its readings across different text types will be presented to the reader. Ultimately, based on the tests to be conducted in the following GPT updates, the study will determine how far the AI's or GPT's (as LLMs) capacity to read automatically Ottoman Turkish has progressed and will convey this in full detail to the reader.

Keywords: Gemini 3.0, Artificial Intelligence, GPT, LLMs, Ottoman Turkish, Latin Script, Rik'a, Ta'lik, Matbu, Nesih, Divani, Siyakat

Giriş, Metodoloji ve Kapsam

Gemini ile yaptığımız Osmanlıca yapay zekâ testinde elde ettiğimiz bulgular oldukça dikkat çekicidir. Diğer yapay zekâ modelleriyle kıyaslandığında, **Gemini 3.0 Düşünebilen modeli Osmanlıca okuma ve transkripsiyon kabiliyeti bakımından belirgin biçimde öne çıkmış görünmektedir.** Çoğu model, en basit Osmanlıca belge ve metinlerde dahi yoğun “halüsinasyon” ve yanlış okuma hataları üretirken; Gemini, özellikle görsel analiz yeteneği sayesinde zorluk seviyesine göre oldukça rekabetçi sonuçlar vermiştir. Mevcut rekabet ortamında Osmanlıca okuma açısından denge, açık biçimde Gemini lehine kaymış görünmektedir.

Çalışmada önce, modele ayrıntılı bir “Osmanlıca asistanı” mega promptu verildi. Bu promptta, yapay zekânın Osmanlı harflerini okuyup Latin harflerine transkripsiyon yapan bir yardımcı olduğu, metinleri kolay-orta-zor şeklinde tasnif ederek yüksek doğrulukla çevirmesi gerektiği açıklandı. Mega promptu oluşturma konusunda Gemini 3.0 düşünebilen modeli istenilen sonucu vermeye kabil olmadığı için, bu kısmı GPT-5.1 Düşünebilen modeline hazırlatıp Gemini’ye aktardık; ardından sırayla Osmanlıca belgeleri yükleyerek test sürecine başladık.

Testte matbu, nesih, sülüs, ta’lik, rik’a, dîvânî, siyâkat, mezar yazı/kitabeleri gibi farklı yazı türlerinin aktarımı denendi. Bulgulara göre **Gemini 3.0 Düşünebilen modeli, Osmanlıca matbu, nesih ve sülüs metinleri oldukça başarılı biçimde okuyabilmektedir. Sülüs hattında kimi karmaşık kompozisyonlarda zorlanmakla birlikte, yaygın kalıpları büyük ölçüde doğru çözdü. Matbu metinlerde ise anlam bütünlüğü açısından doğruluk oranı yaklaşık %95-100 arasında değişti;** bazı kelimelerde eski imlâ farklarından kaynaklanan ufak ayrışmalar olsa da genel anlam isabetliydi. Ayrıca **mezar taşlarını transkripte etmede de %95-100 arasında bir performans gösterdi.** Bu performans, genel amaçlı üretken modeller arasında Osmanlıca için çığır açıcı sayılabilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Üretken bir yapay zekâ modeli olan Gemini’nin, özel bir eğitim süreci geçirmeden ve yalnızca iyi tasarlanmış bir promptla **kolay seviyede %90–100 bandında** sonuç üretebilmesi, göz ardı edilemeyecek bir eşik atlamadır. **Orta seviye el yazmalarına** geçildiğinde ise doğruluk oranlarının düştüğü, modelin özellikle bazı anahtar kelimelerde hata yapmaya daha yatkın hâle geldiği görülmüştür. **Ta’lik yazısında yaklaşık %60-70, rik’ada ise %45-50 civarında bir doğruluk oranı tespit edilmiştir. Şer’iyye sicillerinde bu oran çok daha düşüktür; model pek çok kısımda neredeyse hiçbir satırı doğru okuyamamış, yoğun halüsinasyon üretmiştir.** Buna rağmen, **ta’lik ve rik’a için şu pratik sonuç ortaya çıkmıştır: araştırmacı, zor kelimeleri tek tek harf harf çözerek modele yardım ettiğinde, insan-yapay zekâ işbirliğiyle okuma hızı, geleneksel yöntemlere kıyasla anlamlı biçimde artabilmektedir.** Yani model, bu aşamada otomatik okuyucudan çok, **hızlandırılmış yardımcı okur olarak işlev görebilmektedir.**

Zor seviye belgelerde (dîvânî, siyâkat, yoğun bozulmuş el yazmaları vb.) Gemini 3.0 Düşünebilen modeli etkinliğini büyük ölçüde yitirmekte, doğruluk oranı %0-10 bandına düşmektedir. Bazı kısa kelimeler isabetli okunabilse de genel bağlamı yansıtmakta yetersiz kalmakta; belgenin muhtevasını anlaşılır biçimde yeniden kuramamaktadır. Aynı türden birkaç belge arka arkaya verildiğinde bile, modelin bu seviyede “öğrenerek ilerleme” sergilemediği, benzer hataları tekrar ettiği gözlenmiştir. Bu da, şimdilik ileri düzey el yazması Osmanlıca metinler için Gemini’nin tek başına güvenilir bir transkripsiyon aracı olmadığını göstermektedir. Bütün bu bulgular ışığında şunu söyleyebiliriz: Gemini 3.0 Düşünebilen modeli, Osmanlıca okuma kabiliyeti konusunda yapay zekâların “normal çizgisi”nden lineer bir ilerleme göstermemiş, ölçek atlayan, katlanarak artan bir performans ortaya koymuştur. Özellikle görsel okuma sistemlerinin gelişimi açısından bakıldığında, bu sonuçlar önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Her ne kadar ileri düzey yazı türlerinde ciddi sınırlılıklar devam etse de, kolay ve kısmen orta seviye Osmanlıca metinler için, gelecekte hem tarihçiler hem de dijital beşerî bilimler araştırmacıları açısından güçlü bir yardımcı araç ortaya çıkmakta olduğu açıktır. Daha iyi başarılar için Büyük Türkçe Dil Modeline olan ihtiyaç açıkça görülmektedir.

Bu araştırmanın kaleme alındığı tarih olan 4 Aralık 2025 itibarıyla, Gemini 3.0 Düşünebilen modelinin Osmanlıca okuma kabiliyeti bu düzeydedir. Test görselleri ve karşılık gelen transkripsiyon örnekleri makale içinde ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Çalışma boyunca transkripsiyonlarını ve belge örneklerini kullandığımız, Ketebe.org’a, İlhan Can Batmaz’a, Senem Demirci’ye ve Zafer Şık’a teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Ana Prompt:

SENİN ROLÜN

Sen, *Osmanlı Türkçesi harfleri ve paleografyası konusunda uzman* bir yapay zekâsın.

Ana görevin, bana gönderilen *Osmanlıca yazıların ekran görüntülerini* dikkatle inceleyip, bunları *Latin alfabesine transkripsiyon* şeklinde yazmak ve düzenli biçimde sunmaktır.

UZMANLIK ALANLARIN

Okuyabildiğin yazı türleri ve zorluk seviyeleri:

- Kolay seviye:

- Matbu (baskı) metinler
- Nesih yazı
- Sülüs yazı

- Orta seviye:

- Ta'lik yazı
- Rik'a yazı
- Şer'iyeye sicilleri (mahkeme kayıtları, defterler vb.)

- Zor seviye:

- Divânî yazı
- Siyâkat yazısı
- Hat sanatı örnekleri (levhalar, celi yazılar vb.)

GÖREVİN

1. Sana gönderdiğim her *görseli sırayla ve dikkatle incele*.
2. Görseldeki Osmanlıca yazıyı *aynen koruyacak şekilde* Latin alfabesine *transkripsiyon* yap;
 - Kelimeleri mümkün olduğunca *orijinal imlaya sadık* kalarak aktar.
 - Modernleştirme veya sadeleştirme yapma; sadece *harf çevirisi (transkripsiyon)* yap.
3. Metin satırlıysa, satır satır çevir ve satır düzenini koru.

ÇIKTI FORMATIN

- Her görsel için önce kısaca şu şekilde bir başlık ver:
- # Görsel 1 – Yazı türü: (ör. rik'a, divânî, matbu, şer'iyeye sicili)
- Ardından *yalnızca Latin harfli transkripsiyonu* yaz.
- Okuyamadığın veya çok şüpheli kısımları şu şekilde göster:
 - [okunamadı]
 - Emin olmadığın kısımları: (?...) içine al (ör. meh(?)med).

KURALLAR

- Tahmin yürütmek zorundaysan *abartma*; sadece makul olan en yakın okuma önerisini ver.
- Eğer yazı türü *zor seviye* (divânî, siyâkat, hat sanatı) ise ve emin olamıyorsan, bunu kısaca belirt:
- Örnek: Not: Siyâkat / divânî olması nedeniyle bazı kısımlar belirsizdir.
- Hiç okuyamadığın satırları atlama; [tam satır okunamadı] gibi not düş.
- Benden ek açıklama istemedikçe, *yorum yapma*, sadece:
 1. Yazı türünü belirt,
 2. Transkripsiyonu ver.

BUNDAN SONRA

Ben sana Osmanlı harfli görseller göndereceğim.

Sen de bu talimatlara göre *yalnızca Latin harfli transkripsiyon çıktısı* üreteceksin.

MATBU METİNLER

وار ایدی تورسون فقیه ددردی جمعه نمازن قلوب عثمان
غازی ادنه خطبة الاول اول او قودی هجرتك التیوز سکن
طقوزنده عثمان غازی الدوغی ولایتلی بخش ایلدی قرجه
شهر سنجاغنی که آکا این اوکی درلر اوغلی اورخانه ویردی
سو باشلغنی قرنداشی اوغلی الب کندزه ویردی و یارحصاری
حسن الب ویردی حسن الب سلیمان شاهله عجم ولایتدن
کلمشدر ایدی اینه کولی طورغود الب ویردی شمعی اول
غازیلر ادلری اکلور قاین اتاسی اده بالی به بلجوکی ویردی
و هم خاتوتسی انده اتاسی یاتنده بله قودی کندوسی یکی شهرده
قرار قلدی غازیلر او یاپدیلر انده قرار قلدیلر ادنی یکی شهر
قودیلر و عثمان غازینک بر اوغلی دخی اولدی ادنی علی باشا
قودی اوئی یاتنده قودی بو یکا اورخان غازی اتاسی عثمان
غازیله بولشوب دورت یکا ایللر اجمعه باشلدیلر اینه کولی و
کوپری خصاری فتح اندیلر بو طرفدن بروسه تکوری بر نجه
تکوره اتفاق اندیلر که تورکک اوزرنه یوریلر قیون حصاری
اوکنده بولشدیلر عظیم جنک اندیلر عاقبت قرغون اولدی
غازیلردن و کافرلردن خیلی ادم دوشدی عثمان غازینک
قرنداشی اوغلی الب کندز انده شهید اولدی قرجه شهره کیدن
یول اوزرنده دفن اندیلر مزارنه طاش یقوب دایره سن جورددیلر
هر قسین اول و لایتده ات سنجولسه اول مزاری اوج کون
طولندورلر حق تعالی عنایتنده شفا بولور شمعی آکا مزار
تورک درلر اول اراده حق تعالی اسلام اهله فرست و یروپ
کفار لشکره هزیمت واقع اولوب ادنوس تکوری قاچوب
بروسه قاتنده کوندردی کوسه میخالی و طورغود الب بله قو-
الدیلر تکوریله صلح اندیلر عثمان غازی بروسنک اوزرنه حواله

Metin 1: AÖF – *OSMANLICA*
TÜRKÇESİ METİNLERİ 1 KİTABI s. 5

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı

%90-95

Prompt: -

Gemini 3 Çeviri : Harika, ilk görseli inceledim. Bu, Osmanlı tarihini anlatan (muhtemelen Âşıkpaşazâde Tarihi veya Neşrî Tarihi gibi erken dönem kaynaklarına dayanan) matbu bir eserden alınmış sayfadır. Yazı türü matbu nesihtir ve oldukça okunaklıdır.

İşte transkripsiyonu:

Görsel 1 – Yazı türü: Matbu (Nesih)

var idi Tursun Faḫīh derlerdi cum'a namāzın kılub 'Osmān Ġāzī adına huṭbe eñ evvel ol
oḫudı hicretüñ altı yüz seksen toḫuzında 'Osmān Ġāzī aldugı vilāyetleri baḫş eyledi
Ḳaraca Şehir sancagını ki aña İni Öñi derler oğlı Orḫan'a virdi şubaşılıgını ḳarındaşı oğlı
Alp Gündüz'e virdi ve Yārḫiṣār'ı Ḥasan Alp'e virdi Ḥasan Alp Süleymān Şāh-la 'Acem
vilāyetinden gelmişler idi İnegöl'i Turgūd Alp'e virdi şimdi ol ğāzīler adları añılur ḳayın
atası Ede Bālī'ye Bilecük'i virdi ve hem ḫātūnı anda atası yanında bile ḳodı kendüsü
Yeñişehir'de ḳarār kıldı ğāzīler ev yapıdılar anda ḳarār kıldılar adını Yeñişehir ḳodılar
ve 'Osmān Ġāzī'nüñ bir oğlı daḫı oldı adını 'Alī Pāşā ḳodı anı yanında ḳodı bu yaña
Orḫan Ġāzī atası 'Osmān Ġāzī ile buluşub dört yaña iller açmağa başladılar İnegöl'i
ve Köpri Ḥiṣārı feth etdiler bu ṫarafdan Burusa Tekvūrı bir nice tekvurla ittiifāḳ etdiler
ki Türk'üñ üzerine yüriler Ḳoyun Ḥiṣārı öginde bulışdılar 'azīm ceng etdiler 'ākıbet
ḳarḡun oldı

ġāzīlerden ve kāfirlerden ḫaylī ādem düşdi 'Osmān Ġāzī'nüñ ḳarındaşı oğlı Alp Gündüz
anda şehīd oldı Ḳaracaşehir'e giden yol üzerinde defn etdiler mezārına taş yığub dāiresin

çevirdiler her kaçan ol vilâyetde at sancılsa ol mezârı üç gün dolandırırılar Hakk Te‘âlâ ‘inâyetinde şifâ bulur şimdi ana Mezâr Türk derler ol arada Hakk Te‘âlâ İslâm ehline fırsat virüb küffâr leşkerine hezîmet vâkı‘ olub Adranos Tekvürı kaçub Burusa katında gönderdi Köse Mîhâl’i ve Turgüd Alp bile kovaladılar Tekvurla şulh etdiler ‘Osmân Gâzî Burusa’nuñ üzerine havâle

Kitap’ta Verilen Transkripsiyonu:

var idi, Tursun Fakîh dirlerdi. Cum’a namâzın kılup Osmân Gâzî adına hutbei en evvel ol okudı, hicretün altı yüz seksen dokuzunda. Osmân Gâzî alduğı vilâyetleri bahş eyledi. Karacaşehir sancağını ki, ana İn-öni dirler, oğlı Orhan’a viridi. Subaşılığını karındaşı oğlı Alp Gündüz’e viridi. Ve Yarhisâr’ı Hasan Alp’e viridi. Hasan Alp Süleymân Şâh’la Acem vilâyetinden gelmişler idi. İnegöl’i Turgut Alp’e viridi. Şimdi ol gâzîler adları anılır. Kayın atası Edebâlî’ye Bilecük’i viridi ve hem hatunını anda atası yanında bile kodı. Kendüsi

Yenişehir’de karâr kıldı. Gâzîler ev yaptılar, anda karâr kıldılar. Adını Yenişehir kodılar. Ve Osmân Gâzî’nün bir oğlı dahı oldı. Adını Ali Paşa kodı. Onı yanında kodı. Bu yana Orhan Gâzî atası Osmân Gâzî’yle buluşup dört yana iller açmağa başladılar. İnegöl’i ve Köprihisâr’ı feth itdiler. Bu taraftan Burusa tekürı bir nice tekurla ittifâk itdiler ki, Türk’ün üzerine yürüyeler. Koyunhisârı önünde buluşdılar. Azîm ceng itdiler. Âkıbet kırgun oldı. Gâzîlerden ve kâfirlerden haylî âdem düşdi. Osmân Gâzî’nün karındaşı oğlı Alp Gündüz anda şehîd oldı. Karacaşehir’e giden yol üzerinde defn itdiler. Mezârına taş yığup dâiresin çevirdiler. Her kaçan ol vilâyetde at sanculansa ol mezârı üç gün dolandırurlar, Hakk te‘âlâ inâyetinde şifâ bulur. Şimdi ana “Mezâr-ı Türk” dirler. Ol arada Hakk te‘âlâ İslâm ehline fırsat virüp küffâr leşkerine hezîmet vâkı‘ olup Adranos tekürı kaçub Burusa katında gönderdi, Köse Mihâl’i ve Turgud Alp bile kovaladılar. Tekuruyla sulh itdiler. Osmân Gâzî Burusa’nın üzerine havâle

İşte transkripsiyonu: ▼
Görsel 1 – Yazı türü: Matbu (Nesih)
var idi Tursun
Fakîh derlerdi cum’a namâzın kılup ‘Osmân Gâzî adına
hutbe en evvel ol okudı...

Addressing Ambiguous Segments ▼

Bu karşılaştırma, Matbu (Nesih) hattını okuma konusunda **oldukça yüksek bir başarı oranına (%90-95)** sahip olduğumuzu, ancak **Eski Anadolu Türkçesi’nin fonetik özelliklerini** ve bazı **harekeli/eski fiil çekimlerini** tam yansıtamadığımızı gösteriyor.

Referans metin (Kitap) ile benim (Gemini) transkripsiyonum arasındaki farkların analizi şöyledir:

Doğruluk Oranı: %90 - %95

Metnin tamamına yakını doğru okudum. Ancak **bir kelimedede anlamı değiştiren okuma hatası** ve dönem imlası (vokalizasyon) farkları mevcuttur.

Metin 2: *Aylık Mecmua Dergisi* s. 16

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı
%95-100

Üçüncü görsel bir dergi sayfasıdır. Yazı türü matbu (nesih) olup, harfler ve kelimeler oldukça nettir.

Gemini 3 Çeviri İşte transkripsiyonu:

Görsel 3 – Yazı türü: Matbu (Nesih)

(Üst Bant) Nümero: 1 ————— Aylık Mecmü‘a ————— 16

(Başlık) Qarñlarimizden şoruyoruz: Bu çocuqların anaları kim?

(Metin Sütunu) Qarşiki şaħifede bir taħım kadın resimle- ri gördüñüz. Bunların hepsi ma‘rūf sinemā oyuncularını ve aħtr- islerdir. Diğər şaħifede bunların kız veyā oğullarınıñ resimleri vardır. Hangi ħarflı çocuğun hangi nūmerolu anaya ‘aid olduğunu keşf ve taħmīn edebilirmisiñiz? Buña muvaffaq olanlar arasında ħur‘a çekeceğiz. Birinciye on lirā, ikinciye ve üçünciye yedi buçuk lirā, dördünciye beş lirā mükāfāt vereceğiz. Diğər qazananların ikisine aylık mecmū‘anıñ bir senelik, beşine altı aylık abonesi hediye edilecek, bundan şo- ñra işābet idenlerden elli qarñınıñ ismi mecmū- ‘aya derc oluna- cağdır. Hiç kimse sekiz anadan her biriniñ çocuğunu bulmağa muvaffaq olamazsa ħaħıqate eñ ziyāde yaqlaşanlar şıra- sına göre mükāfātlar tevzi‘ edileceklerdir.

(Alt Kutu - Açıklama) Not: Kutunun sağındaki dikey metin: Cevābları (filān Һar- fli ocuk filān ... [metin kesik])

Manuel Transkripsiyon:

Karılarımızdan soruyoruz: bu ocukların anneleri kim?

Karşiki sahifede bir takım kadın resimlerini görüyorsunuz. Bunların hepsi maruf sinema oyuncularını ve aktristlerdir. Diğer sahifede bunların kız ve oğullarının resimleri vardır. Hangi harfli ocuğun hangi numaralı anneye aid olduğunu keşif ve tahmin edebilir misiniz? buna muvaffak olanlar arasında kur'a ekeceğiz. Birinciye on lira, ikinciye ve üçüncüye yedi buuk lira, dördüncüye beş lira mükafat vereceğiz. Diğer kazananların ikisine aylık mecmua'nın bir senelik, beşine altı aylık abonesi hediye edilecek, bundan sonra isabet edenlerden elli karının ismi mecmuaya derc olunacaktır. Hi kimse sekiz anadan her birinin ocuğunu bulmağa muvaffak olamazsa hakikate en ziyade yaklaşanlara sırasına göre mükafatlar tevzi edileceklerdir.

◆ Düşünme sürecini göster ▼

⋮

Bu karşılaştırma, **Metin 1'in (İlmî Transkripsiyon)** aslında **Metin 2'den (Referans/Modernize Metin)** daha doğru ve bağlama uygun olduğunu gösteren ilgin bir örnektir.

Özellikle Osmanlıca'da "Okuyucu" anlamına gelen "**Kâri**" (قاری) kelimesi ile "Eş/Kadın" anlamına gelen "**Karı**" (قاری) kelimesinin yazılışları aynıdır (imla farkı bağlama göre değışebilir ancak genelde aynıdır), ancak bağlam burada "Okuyucular" olması gerektiğini haykırmaktadır.

Doğruluk Oranı (Metin 1 için): %95 - %100

(Not: Referans metindeki hatalar göz ardı edilerek, Metin 1'in akademik doğruluğu esas alınmıştır.)

Metin 1, kelime köklerini, ekleri ve Osmanlıca imla hususiyetlerini (sağır kef - ñ, kaf - k gibi) kusursuz yansıtan **mükemmel bir akademik transkripsiyon** örneğidir.

Hata ve Farklılık Analizi

SÜLÜS METİNLER

Metin 4 : Sülüs Hat

Gemini 3 Çeviri

Bu görsel, Cefî Sülüs hattıyla yazılmış bir istif (kompozisyon) örneğidir.

Görsel 4 – Yazı türü: Hat sanatı (Cefî Sülüs) - İstif

Va'llâhu Gâlib (Yanlış çeviri, Halüsinasyon).

(Not: "Allah gâliptir / Allah hükmünde galiptir" anlamındaki "Vallâhu Gâlib" ibaresidir. Harfler istif sanatı gereği iç içe geçmiştir.)

Metin 5: Sülüs Hat

Bu görsel, klasik Besmele istifidir. Yazı türü Cefî Sülüs'tür.

Görsel 6 – Yazı türü: Hat sanatı (Cefî Sülüs)

Bismi'llâhi'r-Raḥmâni'r-Raḥîm (Doğru Çeviri)

NESİH METİNLER

Manisa'da Haki Baba Mahallesi'nde kain Ebubekir Dede Camii Vakfı hitabet cihetinin tevcihi.

Yer : C..EV.. / 102 - 5087 - 0 Tarih : H-21-07- 1131 –

**Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı
%85-90**

Bu görsel, bir camideki görev tevcihi (ataması) ile ilgili Padişah'a sunulan bir **Arzuhal** (dilekçe) ve üzerindeki **Buyuruldu** (emir) kaydıdır. Yazı türü, Osmanlı bürokrasisinde kullanılan **Rik**'adır.

Gemini 3 Çeviri

İşte transkripsiyonu: Görsel 16 – Yazı türü: Rik'a (Arzuhal / Tevcih Talebi)

(En Üstteki Kalın Yazı - Buyuruldu/İrâde)

İrâde-i seniyye mücebince... [gerisi silik/istifli]

(Ana Metin)

‘Arz-ı bende-i bî-miḳdâr oldur ki

Şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, ‘inâyetlü **Pâdişâhım** (Bu kelime sol üstte çapraz yazılmıştır)

Medîne-i Mağnisa’da Hâkî Baba Maḥallesinde vâkı‘ Ebübekir Câmi‘-i şerîfiniñ ḥaṭâbeti maḥlûl olmağla erbâb-ı istiḥkâḳdan Ḥalîl Ḥalîfe’ye şadaḳa buyurulmaḳ ricâsına(?) Medîne-i Mağnisa Ḳâdısı ‘arz ider ol bâbda emr u fermân

Şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü Pâdişâhım Hâdretlerinüñdür.

Manuel Transkripsyon:

Üst kısım izah olunmuştur

Arz-ı bende-i bi mikdar oldur ki şevketlü kerametlü inayetlü mehabetlü padişahım

İşte transkripsiyonu:

Görsel 16 – Yazı türü: Rik'a (Arzuhal / Tevcih Talebi)

(En Üstteki Kalın Yazı - Buyuruldu/İrâde)

İrâde-i seniyye mücebince... [gerisi silik/istifli]

(Ana Metin)...

Düşünme sürecini göster

Bu karşılaştırma, önceki başarısız "hikaye uydurma" denemelerine kıyasla, **standart Rik'a arşiv belgelerinde** oldukça başarılı olduğumu (veya olduğumuzu) gösteren bir örnektir.

Referans transkripsiyon ile benim okumamı (Görsel 16) kıyasladığımızda ortaya çıkan tablo şudur:

Doğruluk Oranı: %85 - %90

Metnin iskeletini, kişi isimlerini, yer adlarını ve bürokratik talebi neredeyse tam olarak doğru okudum. Yaptığım hatalar anlamı bozmayan, ancak metnin orijinalindeki "spesifik kelimeler" yerine "standart kalıpları" kullanmamdan kaynaklanan hatalardır.

Medine-i manisada haki baba mahallesinde vaki ebu bekir dede camiinin hitabeti mahlule olmağla erbab-1

nesih değil mi

Düşünme sürecini göster

Dikkatli gözleminiz için tebrik ederim, **haklısınız**.

Son görseli (Görsel 16) tekrar ve daha yakından incelediğimde, **Rik'a** olarak sınıflandırmamın hatalı olduğunu görüyorum. Yazı karakterleri **Nesih** (veya bürokratik belgelerde kullanılan, hafif işlek bir Nesih) özelliklerini taşımaktadır.

Bunu şu özelliklerden net bir şekilde ayırt edebiliriz:

1. **Sin/Şın Dişleri:** Kelimelerdeki "Sin" ve "Şın" harflerinin dişleri (dendaneleri) belirgindir (Ör: *Sene, Manisa* kelimelerinde). Rik'a olsaydı bunlar düz bir çizgi halinde yazılırdı.
2. **Harf Gözleri:** "Vav", "Fe", "Kaf", "Mim" gibi harflerin baş kısımları (gözleri) açıktır. Rik'a'da bunlar genellikle kapalı (kör) olur.
3. **Noktalar:** Noktalar genellikle tek tek ve belirgin konulmuştur. Rik'a'da ise iki ve üç noktalar birleşik çizgiler halinde atılır.

istihkakdan halil halifeye sadaka buyrulmak babında inayet ricasına manisa kadısı arz eder olbabda emru ferman şevketlü kerametlü inayetlü mehabetlü padişahımındır.

Manuel Transkripsiyon:

üst kısım İzn-i Hümayun olmuştur

Arz-ı bende-i bi mikdar oldur ki
şevketlü kerametlü inayetlü mehabetlü padişahım

Yenişehir-i fenderde ramazan-ı atik mahallesinde vaki çömlekci nam diğer kozlu camiinin hitabeti mahlule olmağla erbab-ı istihkakdan diğer muhammed (mehmed) halifeye sadaka ve ihsan buyrulmak babında inayet ricasına yenişehir-i fener naibi ider ol babda emru ferman şevketlü kerametlü inayetlü mehabetlü padişahımındır.

Transkripsiyon: ▼
üst kısım İzn-i Hümayun olmuştur
Arz-ı bende-i bi mikdar oldur ki şevketlü kerametlü...

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu belge (Görsel 18), benim **Nesih** hattını "okuma" değil de, yine kısmen "**şablonlama**" eğiliminde olduğumu gösteren çok öğretici bir örnek.

Sizin sağladığınız referans metin ile benim çıktımı (Görsel 18) karşılaştırdığımda durum şöyledir:

Doğruluk Oranı: %80 - %85

Genel iskelet, isimler ve makamlar doğrudur. Ancak kelime bazında **görsel benzetme hataları** ve **şablon tamamlama (halüsinasyon)** hataları mevcuttur.

TA'LİK METİNLER

Ta'lik Metin 1: Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Arşiv Belgelerinde Şeyhülislam Fetvaları, Sayfa
190, BOA, MŞH, FTV, 1/150

**Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı
%60-65**

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 1 – Yazı türü: Ta'lik (Fetva) Transkripsiyon:

(Hüve)

On seneye dek icârı meşrûta olan vakf 'akârın mütevellîsi Zeyd ol 'akârı şart-ı vâkıf üzere üç tamâmına dek 'Amra icâre-i sahîha ile icâr ve teslim etdikden sonra Zeyd ma'zûl olup yerine Bekr mütevellî olsa ol 'akârı kable temâm-i'l-müdde 'Amrdan alub âhare icâre kâdir olur mı?

El-cevâb: Olmaz.

Ketebühü'l-fakîr 'Alî [...]

Manuel transkripsiyon

Arşiv Belgelerinde Şeyhülislam Fetvaları:

Minhü't-tevfik

Sol üst kısım: Bu mesele beyânında e'imme-i Hanefiyyeden cevab ne vechiledir ki; On seneye dek icârı meşrûta olan vakf akârın mütevellîsi Zeyd ol akârı şart-ı vakf üzere on sene tamamına dek Amr'a icâre-i sahîha ile icâr ve teslim ettikten sonra Zeyd ma'zûl olup yerine Bekir mütevellî olsa Bekir ol akârı kable tamâmî'l-müddet Amr'dan alıp âhara icâreye kâdir olur mu, beyan buyrula.

El-cevâb: Allahu a'lem. Olmaz.

Ketebühü el-fakîr Mekkîzâde Mustafa Âsım Ufiyye anhümâ

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu Ta'lik Fetva örneği, metnin genel akışını (hukuki senaryoyu) anlama konusunda fena olmadığımı, ancak **sayısal verilerde** ve **özel isimlerde (imza)** yine "halüsinasyon" (uydurma) tuzağına düştüğümü göstermektedir.

Referans metin (Arşiv Belgelerinde Şeyhülislam Fetvaları) ile benim okumamı karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo şudur:

Doğruluk Oranı: %60 - %65

Metnin gövdesindeki kelimelerin çoğunu doğru okudum, ancak **hukuki süreyi değiştiren bir rakam hatası** ve **fetvayı vereni değiştiren bir imza hatası** yaptım.

Ta'lik Metin 2: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Arşiv Belgelerinde Şeyhülislam Fetvaları, Sayfa 106, BOA, MŞH, FTV 1/71

**Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı
%70-75**

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 2 – Yazı türü: Ta'lik (Fetva)

Transkripsiyon:

(Hüve)

(Sol üst kenar: Mesele[-i şer'iyye])

Zeyd fevt olub babası 'Amr ve sâir veresesini terk etdikden 'Amr kable'l-kısme terekeden şu kadar hayvanı tagallüben müstakillen kabz edüb sâir verese hisselerini vermezden 'Amr dahi fevt olub ol hayvanlar 'Amrın oğlu Bekre kabz (?) eylese sâir verese-i evvel hayvanlardan hisselerini Bekreden almağa kâdir olurlar mı?

El-cevâb: Allahu a'lem. Olurlar.

Ketebehü'l-fakîr Muhammed

[...]

Bu sûretde ol hayvanlardan Bekrin yedinde şu kadar fûrû' hâsıl olsa sâir verese ol hayvanlardan hisselerini aldıklarında fûrû'larından hisselerini dahi almağa kâdir olurlar mı?

El-cevâb: Allahu a'lem. Olurlar.

Ketebehü'l-fakîr Muhammed

[...]

Manuel Transkripsiyon

Arşiv Belgelerine Göre Şeyhülislam Fetvaları:

Hüve'l-Muvaffiku'l-hayr

Bu mesele beyânında e'imme-i

Hanefiyyeden cevap nicedir ki; Zeyd fevt olup babası Amr'ı ve sair vereseni terk etdikde Amr kable'l-ıksme terekeden şu kadar hayvanı teğallüben müstakillen kabz edip sair verese hisselerini almadan Amr dahi fevt olup ol hayvanları Amr'ın oğlu Bekir kabz eylese sair verese ol hayvanlardan hisselerini Bekir'den almağa kâdir olurlar mı, beyân buyrula.

El-cevâb: Allahu a'lem. Olurlar.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa Ufiyye anh.

Bu suretde ol hayvanlardan Bekir'in yedinde şu kadar fûrû' hâsıla olsa sair verese ol hayvanlardan hisselerini aldıklarında fûrû'larından hisselerini dahi almağa kâdir olurlar mı, beyân buyrula.

El-cevâb: Allahu a'lem. Olurlar.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa Ufiyye anh.

Ta'lik Metin 2: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Arşiv Belgelerinde Şeyhülislam Fetvaları, Sayfa 106, BOA, MŞH, FTV 1/71
Gemini: GörSEL 2 – Yazı türü: Ta'lik (Fetva)
Transkripsiyon:...

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu Ta'lik Fetva örneği, benim **metin gövdesini (meseleyi)** anlama konusundaki başarıımı, ancak **standart formülleri (klişeleri)** ve **özel isimleri** okuma konusundaki dikkatsizliğimi göstermektedir.

Referans metin ile benim okumamı karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo şudur:

Doğruluk Oranı: %70 - %75

Fetvanın ana konusunu (miras, gasp edilen hayvanlar, onların yavruları/fürû) ve hukuki mantığını doğru çözdüm. Ancak fetvalarda standart olan giriş/kapanış cümlelerini ve imzayı hatalı okudum.

Ta'lik Metin 4:
Çinhindi
kıtasındaki Neban
şehirinde bir
kütüphane ve
mektep tesis eden
Singapur eşraf-ı
müslimininden
Mehmed Saib
Efendi'nin

معروض درجی دیریندیر برکه

با اراده سینه جناب خلافتناهی ناموسیت مخصوصه اید مقدما چینه غریمت داعیانده ه سنغا پورده طانی اولوینم اشرف اسلامه دن بردانک
بوکره طرف عبیدانه کوندرش اولوینی کتوبه ه کند و سنک اسلامه خدمت اینک اغینه خیر برسیله هند چینی قطعه سنده کاین نایب شهرینه غریمت
اشرف محله دن محمد سعید افندیکت نزد نه افانت اینکده بولینینی موسوی اید سعید افندیکت اوراده نام نایب جناب خلافتناهی برکت اید برده کتوبه
تاسیس اینش اولوینی بوکتوبه کتوبه افانت اینکده بولینینی موسوی اید سعید افندیکت اوراده نام نایب جناب خلافتناهی برکت اید برده کتوبه
کتوبه مکتوبه شریفه اینک ارسالی خصوصه و ماطت جلیله اینچینا بهیله نیر حاجت و انجلا ب رحمت و عاطف سینه بر شایر اینکی داعیلنه نوع اینش
اولوینم عرض کیفیه مساجت ایدم اولوینم امر و فرمان حضرت ولی الامر کریم صلی الله علیه و آله

kuutuphaneye koyunak üzere aynı kitap istemesi. DUA, I. FAK. M. S. // 155, 1.

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %75-80

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 4 – Yazı türü: **Rik'a** (Belge / Arzuhâl)

Transkripsiyon:

Ma'rûz-ı dâ'î-i dîrîneleridir ki

Bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî me'mûriyet-i mahsûsa ile mukaddemâ Çine 'azîmet-i dâ'iyânemde Singapurda mülâkî olduğum eşrâf-ı İslâmiyeden bir zâtın bu kere taraf-ı 'ubeydâneme gönderdiği mektûbda kendüsünün İslâmiyete hizmet etmek efkâr-ı hayriyesiyle Hind Çini kıt'asında kâin Naban şehrine karîb Saygon eşrâf-ı mahalliyeden Muhammed Sa'îd Efendinin nezdinde ikâmet etmekde bulunduğu ve mûmâ-ileyh Sa'îd Efendinin orada nâm-ı nâmî-i cenâb-ı hilâfet-penâhîye bir mekteb ile bir de kütübhâne te'sis etmiş olduğu ve bu mekteb ve kütübhânenin oralarda tevsî' ve intişâr-ı İslâmiye fevka'l-'âde hüsn-i te'sîri olacağı beyâniyle mezkûr kütübhâneye [bi'l-istirhâm] taraf-ı eşref-i hazret-i hilâfet-penâhîden kütüb-i mukteziye-i şer'iiyenin irsâli husûsunda vesâlet-i celîle-i müşîrî-penâhîlerine mürâcaat ve isticlâb-ı merhamet ve 'âtîfet-i seniyye-i şâhâneye müsâraat ettiği dâ'iyelerine tevdî' etmiş olmağla 'arz-ı keyfiyete müsâra'at eyledim ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Ramazân sene [1]302 / Fî 21 Hazîrân sene [1]301

<https://aof.sorular.net/ozet/osmanli-turkcesi-metinleri-ii-cwK-unite-8-ta%E2%80%99lik-vazisi-ile-metinler-2-evrak-orneklere>

Manuel Transkripsiyonu:

Ma'rûz-ı dâ'î-i dirîneleridir ki

Bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî me'mûriyet-i mahsûsa ile mukaddemâ Çin'e azîmet-i dâ'iyânemde Singapur'da mülâkî olduğum eşrâf-ı İslâmiyyeden bir zâtın bu kere

abîdâneme göndermiş olduğu mektûbda kendüsünün İslâmiyete hizmet itmek ümniyye- i hayriyyesiyle Hind-i Çînî kıt'asında kâ'in Benan şehrine azîmetle eşrâf-ı mahalliye-den Mehmed Said Efendi'nin nezdinde ikâmet itmekte bulunduğu ve mûmâ-ileyh Said Efendi'nin orada nâm-ı nâmî-i cenâb-ı hilâfet-penâhîye bir mekteb ile bir de kütübhâne te'sîs itmiş olduğu ve bu mekteb ve kütübhânenin oralarda tevsî' ve intişâr-ı İslâmiyete fevka'l-âde hüsn-i te'sîri olacağı beyânıyla mezkûr kütübhâneye taraf-ı eşref-i hazret-i hilâfetpenâhîden kütüb-i muktezıyye-i şer'ıyyenin irsâli husûsunda vesâtat-ı celîle-i meşihat-penâhîlerine mürâca'at ve isticlâb-ı merhamet ve âtıfet-ı seniyyeye mübâşeret itmeği dâ'ilerine tevdî' itmiş olmağla arz-ı keyfiyete müsâra'at eyledim ol-bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 2 Receb sene [1]321

Ta'lik

Metin 4: Çinindi kıtasındaki Neban şehrinde bir kütüphane ve mektep tesis eden Singapur eşraf-ı müslimininden Mehmed Saib Efendi'nin kütüphaneye koymak üzere...

Evaluating Title Errors

Bu belge, benim için diğerlerine göre **daha başarılı** sayılabilecek bir deneme olsa da, yine de **kritik halüsinasyonlar (uydurmalar)** ve **makam hataları** barındırıyor.

Gerçek metin (referans) ile benim transkripsiyonumu karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo şudur:

Doğruluk Oranı: %75 - %80

Genel akışı, konuyu ve standart kalıpları doğru yakaladım. Ancak araya metinde hiç olmayan şehir isimleri ekledim ve hitap edilen makamı karıştırdım.

(Cel'î Ta'lik) Metin
3: Nur-u Osmaniyye
Kütüphanesi Kitabesi

**Gemini 3 Otomatik
Okuma Doğruluk Oranı
%45-50**

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 3 – Yazı türü: Celfî Ta'lik (Kitâbe)

(Not: Metin, her satırda sağdan sola doğru üçer sütun halinde okunmuştur.)

Satır 1: Şeh-i kerem-semî câmi'ü'l-ihsân a'zam-ı himem / Şeref-dih-i nüsha-i zât-ı bî-
hemtâ-yı el-esmâ / Kitâb-ı dîn ü devlet mecma'u'l-bahreyn-i mensıb

Satır 2: Vücûdî şerh-i metn-i ma'deletdir dâd-hâhâna / Sezâ tenvîr-i ebsâr eylerse hâk-i
râhından / Taleb-kârân-ı ma'nâ baksun telvîh-i tebyîne

Satır 3: Mutavvel-i cevdet-i eltâfî mümkün değil telhis / Ma'ânî-i bedî'i sığmaz şerh-i
münîrâ / Değil âyât-ı şevket-mâyesi gencîde-i tefsîr

Satır 4: Celâleyn Süyûtî ser-dâyedir(?) bast-ı itkâne / Sahâh-ı Cevherî mısra'ım hükm(?)
olu târîh / Ülü'l-elbâba cem'-i ders-i kudsîyye kütübhâne

(1169)

Manuel Transkripsiyon

İsmailağa Telif ve Araştırma Merkezi Transkripsiyonu:

Şeh-i ekrem semîyy-i câmi'u'l-Kur'ân-ı a'zam kim, şerefdir nüsha-ı zât-ı bihînî âl-i
osmâna, kitâb-ı dîn ü devlet mecma'u'l-bahreyn-i ümmiyet;

Vücûdî şerh-i metn-i ma'delettir dâd-hâhâna, sezâ tenvîr-i ebsâr eylerse hâk-i râhından
talebkârân-ı ma'nâ bakmasun telvîh-i tibyâna;

Mutavvel cevdet-i a'tâfeti mümkün değil telhîs, me'ânî-i bedî'-i lutfî sığmaz şerh-i
mîzâna, değil âyât-ı şevket-mâyesi güncîde-i tefsîr;

Celâleyn-i suyûtî ser ederse bast-ı itkâne, sıhâh-ı cevherî mısra'ım hâkim olur târîh,
ülü'l-elbâba cem'-i ders-i kudsîdir kütüb-hâne,

1169.

Kitabesi

...

◆ Düşünme sürecini göster ▾

Bu karşılaştırma, **Cel'i Ta'lik** gibi istifli (üst üste bindirilmiş) kitabe yazılarında, kelime haznemin geniş olduğunu ancak görsel çözümleme yeteneğimin zayıf olduğunu göstermektedir.

İsmailağa Telif ve Araştırma Merkezi'nin otoriter transkripsiyonu ile benim denememi kıyasladığımızda sonuç şudur:

Doğruluk Oranı: %45 - %50

Şiirin veznini ve genel temasını (kitap terimleri: Telhis, Mutavel, Şerh, Tefsir vb.) yakalamış olsam da, metnin **kimin hakkında olduğunu** (Osmanlı Hanedanı vurgusu) ve **tarih düşürme sanatını** tamamen kaçırdım.

RİK'A METİNLER

Rik'a Metin 1: İzzet Efendi'den yazı talebesine tavsiyeler, Rehber-i Sıbyan Rık'a Karalama Defteri, cüz 1.

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %25-30

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 10 – Yazı türü: Rık'a (Eğitim / Usûl Metni)

Transkripsiyon:

Sıra veyâhud yazıhâne üzerinde yazı yazmak mahzâ(?) diz üzerinde yazmaktan müreccah olmağla berâber ekser mekâtibde sıra üzerinde muntazam sûretde yazı yazmağa dâir bir çok usûl görülür ise de yazının mehâsininden başlıcası veyâhud birisi de sâdece yazı yazanı(?) bilmek değildir. Hem de yazı kâğıdı(?) gerek defter ve gerek evrâk-ı sâire olsun aslâ kâğıd kirli ve buruşuk ve yırtık ve yağlı olmaya. Yazının şekl-i matlûb dürüst ve şâyân-ı tahsîn bir hâl-i hûb(?) kesb etmesi vücûdun

vaz'iyetine bağlı olduğu gibi sıhhat-i vücûd derecesinde menâfi'-i azîmesi vardır. Binâenaleyh sıra yâhud yazıhâne önünde oturulduğu hâlde başı ziyâde aşağı eğüb göğsü bir yere dayamamak(?) [ve] [böyle?] [durmak?] [çiğere?] [nefes?] [darlığı?] ... [sebebi?] ... [ve] göze zarar verir. Belki elden geldiği kadar sıra [ile] [göğüs] [arasında] [mesâfe?] bulundurub(?) bu vechile yazı yazmağa mübâderet idenler evvelâ sağ eli kalemi [usûlüyle?] tutub sol kolunu sıra üzerine vaz' ile yazı kâğıdını(?) biraz(?) sola(?) meyl etdirib(?) mecbûriyet olmadıkça(?) sağ elin altına da yazı kâğıdının kirlenmemesi(?) üzere diğer bir küçük kâğıd parçasıyla [eli?] [örtüp?] kalemi güzelce hareket ettirmelidir. Yazı yazmağa başlanmazdan evvel Besmele-i şerîfi kırâat ve ... [okunamadı] ... ferâğında Bâri-i [Teâlâ'ya?] [hamd] [ü] [senâ?] ... du'â ... ve te'yîd olunmalıdır.

Manuel Transkripsiyon (Senem Demirci, Başlangıcından Günümüze Rık'a Hattı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sayfa 68)

Sıra veyahut yazıhâne üzerinde yazı yazmağa alışmak diz üzerinde yazmaktan müreccah olduğundan ekseri mekâtibde sıra üzerinde muntazam surette yazı yazmaktadırlar. Böyle sıra üzerinde yazı yazmanın muhassenâtından başlıcası vücudu yormaksızın

saatlerce yazı yazılabilmektedir. Hem de yazılan şey kırk defter ve kırk evrak sâire olsun asla kâğıt kırılmayarak ve buruşmayarak yazıldığı için yazının hüsnüne hanel gelmeyip dürüst ve şâyân-ı tahsîn bir hâl hoş endam kesb ettiği gibi şu vaziyetle yazı yazmaklığın sıhhat-i vücudça da menâfi'î azîmesi vardır. Binâenaleyh sıra yahut yazıhâne önüne

oturulduğu halde başını ziyâde aşağı eğip zihni yormamak üzere yalnız ellerin sıra üzerinde serbestçe hareket edebilecek kadar yüksekçe olması ve sıra veyahut yazıhâneninde cüz'î mâil bulunması iktiza eder. Bu vech ile yazı yazmağa mübâderet edenler evvelâ sağ eliyle kalemi düz tutup sol kolunu sıra üzerine vazı' ile yazılacak evraka doğru çevirip muhafazaya alet etmeli ve sağ elinin altına da yazılan kâğıdı temiz tutmak üzere diğer bir küçük kâğıt alâdesiyle başını bir tarafa eğdirmeyerek kalemi güzelce hareket ettirmelidir. Yazı yazmağa bedâ etmezden evvel besmele-i şerîfi kırâat ve velîni'met-i bîminnetimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin eyyâmı ömr ve şevket ve iclâl-i tâcidârîleri duâ-yı mefrûz'ul-edâsını dahi tilâvet eylemelidir.

Transkripsiyon:

Sıra veyâhud yazıhâne üzerinde yazı yazmak mahzâ(?)
diz
üzerinde yazmaktan müreccah olmağla berâber ekser
mekâtibde sıra üzerinde...

◆ Düşünme sürecini göster

Bu karşılaştırma, Osmanlı Türkçesi okuma yeteneğimdaki **ciddi sınırları ve "halüsinasyon"** (**metinde olmayanı uydurma**) **problemimi** çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Senem Demirci'nin tezindeki doğru metin (referans) ile benim ilk transkripsiyonumu karşılaştırdığımda ortaya çıkan tablo şudur:

Doğruluk Oranı: %25 - %30

Bu oran bir paleografi çalışması için **başarısız** kabul edilir. Sadece konunun genel bağlamını (yazı yazma usulü, sıra/diz farkı, besmele) yakalamışım; ancak detayların çoğunu uydurmuşum.

Rik'a Metin:

Gemini 3 Otomatik
Okuma Doğruluk Oranı
%60-65

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 12 – Yazı türü: Rik'a (Tezkire)

Transkripsiyon:

(Antet) Mâbeyn-i Hümayûn-ı Mülûkâne Başkitâbeti 'Aded 100

Hâk-pây-i hümayûn-ı hazret-i pâdişâhîye 'îd-i sa'îd-i fitr tebrîkâtını mutazammın
Edirne, Sivas, Trabzon, Haleb, Kastamonu, Beyrût, Bitlis,
İzmir, Ankara, Ma'mûretü'l-'azîz vilâyetleri vâlileri tarafından keşîde olunub manzûr-ı 'âlî
buyurulan telgrafnâmeler bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî tebliğ-i memnûniyet-i
seniyye ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı şâhâne leffen savb-ı sâmi-i dâver-i a'zamîlerine
tisyâr kılınmıştır. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 1 Şevvâl sene [1]322 / Fî 4 Teşrîn-i sâni sene

[1]320 Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin

Not: Metin, Sultan II. Abdülhamid'in meşhur başkâtibi Tahsin Paşa tarafından Sadrazamlığa (Dâver-i A'zamî) yazılmış, bayram tebriklerine karşılık padişahın memnuniyetinin iletiildiğine dair bir belgedir.

Manuel Transkripsiyon (İlhan Can Batmaz)

Hu

Mabeyn-i Hümayun-ı
Mülkâne Baş Kitabeti

Aded

Hak-i pay-ı hümâyün-ı hazret-i padişahiye ‘ıyd-ı sa‘id-i fitr tebrikatını mutazammın Adana Suriye Trabzon Halep Kastamonu Beyrut Bitlis İzmir Ankara Ma‘muratü’l-‘Aziz vilayetleri valileri tarafından keşide olunup manzur-ı ‘ali buyurulan telgrafnameler Bab-ı ‘Âlice mahzûziyyet-i seniyye-i hazret-i padişahinin tebliği zımnında ber-mantuk-ı emr u ferman-ı şahane leffen savb-ı sami-i daver-i azamilerine tesyar kılınmıştır. Ol babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fi 5 Şevval Sene (1)333 Fi 3 Ağustos Sene

(1)331 Serkatib-i Hazret-i Şehriyari

Rik'a Metin 3:
 Gemini: Görsel 12 – Yazı türü: Rik'a (Tezkire)
 Transkripsiyon:
 (Antet) Mâbeyn-i Hümâyün-ı Mülûkâne Başkitâbeti 'Ad...

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu karşılaştırma, özellikle **tarih**, **özel isim (şehirler)** ve **standart dışı ibareler** konusundaki zayıflıklarımı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İlhan Can Batmaz'ın "doğru" (ground truth) metni ile benim "tahmin" (prediction) metnim arasındaki farklar şöyledir:

Doğruluk Oranı: %60 - %65

Metnin şablon kısımlarını (giriş ve kapanış duaları) doğru bilmiş olsam da, belgenin **asıl bilgi taşıyan kısımlarında (tarih, şehirler, makam)** ciddi hatalar yaptım.

Rik'a Metin:

Gemini 3 Otomatik
Okuma Doğruluk Oranı
%40

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 13 – Yazı türü: Rik'a (Hususî

Tezkire) Transkripsiyon:

Başvekil İsmet
Paşa
Hazretlerine

C. (Cevab) Ankara'da
istimâ' etdiğiniz bu yol
işleri burada ne şifâhen ve
ne de mektûb ile yoluna
koyulacak bir
derecede olacaktır.
Teşrîfinize intizâr
ediyorum. Gözlerinizden
öperim
efendim.

Reis-i Cumhur Gazi
Mustafa Kemal

Not: Belge, Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından Başvekil İsmet Paşa'ya (İnönü) yazılmış hususi bir nottur. Metindeki "bu yol işleri" ibaresi, dönemin bayındırlık/yol yapım meselelerine veya mecazî anlamda bir "yöntem/süreç" konusuna işaret ediyor olabilir; mesele şifâhen veya yazışmayla çözülemeyecek durumda olduğundan İsmet Paşa'nın bizzat gelmesi ("teşrifinize intizâr ediyorum") istenmektedir.

Manuel Transkripsiyon (İlhan Can Batmaz)

Baş Vekil İsmet Paşa Hazretlerine

C. (Cevap) Ankara'da intac ettiğiniz büyük işleri sizden şifâhen dinlemek benim için büyük bir zevk olacaktır. Teşrifinize intizar ediyorum. Gözlerinizi öperim efendim.

Re'is-i Cumhur
Gazi Mustafa Kemal

Rik'a Metin 4:
Gemini: Görsel 13 – Yazı türü: Rik'a (Hususi Tezkire)
Transkripsiyon:
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine
C. (Cevab) Ankara'da istimâ' ettiğiniz bu yol işleri bura...

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu karşılaştırma, özellikle **el yazısı (rik'a)** okumalarındaki en büyük zafiyetimi ortaya koymaktadır:
Bağlamı yakalayamadığımda "en olası" senaryoyu uydurmak.

İlhan Can Batmaz'ın doğru transkripsiyonu ile benim okumamı karşılaştırdığımızda ortaya çıkan doğruluk oranı ve hata analizi şöyledir:

Doğruluk Oranı: %40

Giriş (hitap), sonuç (imza) ve kısa ara cümleleri doğru bilmiş olsam da, mektubun **ana fikrini** taşıyan gövde kısmını tamamen yanlış kurguladım.

Rik'a Metin:

**Gemini 3 Otomatik
Okuma Doğruluk Oranı
%5-10**

Gemini 3 Çeviri

Gemini: Görsel 14 – Yazı türü: Rik'a (Hususî Tezkire / Mektup)

Transkripsiyon:

Pek muhterem İsmet Paşa Hazretlerine

Ayın 25'inde İzmir'e avdet buyurulması ve bi't-tabi' ayın 26'da Ankara'ya muvâsalat buyurulması hakkındaki şifre telgrafnâme-yi okudum. Bunda sizin İzmir'de tevakkuf etmeyerek doğrudan doğruya Ankara'ya teşrîfiniz îcâb etdiği cihetle bilâ-tevakkuf trenle hareket edilerek ayın 25'inde sâat 5'de İzmir'den bile(?) hareket buyurulmasını iş'âr ederim efendim.

(İmza kısmı görülmüyor ancak üslup ve el yazısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir)

Manuel Transkripsiyon (İlhan Can Batmaz)

Acele Şifre Pek muhterem Cumhurbaşkanımıza

Ayın 25'inde İran'dan avdet buyurulacağı ve bir gece Raman'da kalınıp 26'da Ankara'ya muvâsalat olunacağı programlanmış bulunduğunu öğrendim. Buradaki işlerimizin Raman'da tevakkuf etmeden doğrudan doğruya Ankara'ya teşrîfinizi icap ettirmekte olduğunu hürmetlerimle arz eder, ayın 25'inde saat kaçta Ankara'ya avdet buyurulabileceğinin iş'arını hürmetlerimle rica eder, ellerinizden öperim.

Başvekil Adnan Menderes

Rik'a Metin 5:

Gemini: Görsel 14 - Yazı türü: Rik'a (Hususi Tezkire /

Mektup)

Transkripsiyon:

Pek muhterem İsmet Paşa Hazretlerine...

◆ Düşünme sürecini göster v

Bu metin için doğruluk oranım maalesef %5 - %10 civarındadır. Bu, şimdiye kadarki denemeler arasında **en başarısız** olduğum örnektir.

Burada sadece "okuyamama" değil, **belgeyi tamamen başka bir tarihsel bağlama ve kişilere mal etme** (halüsinasyon) durumu söz konusudur.

DİVANI VE SİYAKAT METİNLER

Metin 9: Divani

Belge Trabzon merkez,
Yomra,
Akçaabad ve Vakf-ı Sağır'de
ikâmet etmekte ikn İstanbul'a
yerleşen Ermenilerin
cizyelerini gösterir defter.

Kurum : ML.VRD.CMH.d...

Yer Bilgisi : 11 -

Dosya Ek :

Belge Tarihi : H-29-01-1256

Bu görsel, bir şer'iyeye sicili veya resmi belgenin altındaki **tasdik (imza/mühür)** kısmıdır. Yazı türü, bu tür imza bloklarında kullanılan stilize bir **Divânî**dir.

Gemini 3 Çeviri

Görsel 10 – Yazı türü: Divânî (İmza / Tasdik Kaydı)

Ḥarrerehu el-fakîr ileyhi 'afvu Rabbihi'l-Ḳadîr Es-Seyyid Muştafâ el-Ḥilmî(?) el-Müvellâ
ḫilâfeten bi... [devamı kesik] 'ufiye 'anhu

Mühür: (Okunabilen kısım): Es-Seyyid Muştafâ...

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %0-5

Metin 10: Siyakat

(Zafer Şık Youtube Kanalından Alınmıştır <https://www.youtube.com/@ZAFERSIK>)

Bu görsel, Osmanlı maliye kayıtlarında kullanılan **Siyâkat** yazısı ile kaleme alınmış küçük bir pusula veya derkenar kayıdır. Yazının üzeri kalın çizgilerle çizildiği için (terkin edildiği/iptal edildiği veya hesabı kapatıldığı için) okunması oldukça güçleşmiştir.

Görsel 15 – Yazı türü: Siyâkat (Maliye Kaydı / Pusula)

Not: Siyâkat yazısı olması ve metnin üzerinin kalın çizgilerle iptal edilmiş olması nedeniyle ibarelerin tamamı net değildir.

Bâkî(?) ... ‘avâ’id ... [okunamadı] ... [tam satır okunamadı - terkinli] ... Ve bâ-bâ-yı ...
‘avâ’id ... [okunamadı] Veled-i İsmâ‘îl (?) ... ‘avâ’id-i ... [okunamadı] ... Fî m(uhârrem)
sene 1186

(Alt Kısımdaki Rakamlar) Sene 1188 (Yekûn / Meblağ): 3442

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %0-5

HAT SANATLARI

Şeyhulislâm Mehmed Cemaleddin

Hat Sanatı Metin 1: Sami Efendi 1307

Gemini: Görsel 6 – Yazı türü: Celî Ta'lik (Levha)
Transkripsiyon: (Üst satır) Garîk-i bahr-i 'isyânım (Orta - Celî yazı) Dahîlek Yâ Resûlallâh (Alt satır - İmza ve Tarih) Eser-i kilik-i Muhammed Sâmî [1]307

ketebe.org Manuel Transkripsiyonu: Garîk-i bahr-i isyânım Dahîlek yâ Rasûlallah.

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %100

Hat Sanatı Metin 2: Mehmed Es'ad Yesârî 1175

Gemini: Görsel 7 – Yazı türü: Ta'lik (Kıt'a / Levha) Transkripsiyon:

Ber mâ der-i vasl beste mî-dâred dôt / Cân râ bi-firâk haste mî-dâred dôt / Men bâ men-i şikeste-dil ü derd ü... / Çün dôt dil-i şikeste mî-dâred dôt

İmza: El-müznib Muhammed İsmâ'îl [1]1175

(Not: Metin Farsça bir rubaidir. Üçüncü satırda "Men bâ men-i..." ibaresi hattatın üslubu gereği "Ben ve bu kırık gönlüm..." manasında terkip edilmiş görünmektedir.)

ketebe.org Transkripsiyonu: Ber mâ der-i vasl beste mîdâred dûst / Cân râ be-firâk haste mîdâred dûst / Min ba'd men ü şikestegiy ü der-i dûst / Çün dûst dil-i şikeste mîdâred dûst

Transkripsiyon:
Ber mâ der-i vasl beste mî-dâred dôt / Cân râ bi-firâk
haste
mî-dâred dôt / Men bâ men-i şikeste-dil ü derd ü... /
Çün dôt dil-i şikeste...

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu karşılaştırma, **standart hat sanatı (Talik/Nesih)** okumalarındaki genel yetkinliğimi, ancak **Farsça tamlamalar (terkipler)** ve **hat sanatı istifleri** konusundaki dikkatsizliğimi göstermektedir.

Ketebe.org'un otoriter okuması ile benim okumamı kıyasladığımızda doğruluk oranı ve analiz şöyledir:

Doğruluk Oranı: %70 - %75

Dört dizeden üçünü kelime kelime doğru okudum, ancak **üçüncü dizeyi (kilit dizeyi) tamamen yanlış çözümlüdüm.**

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %70-75

Hat Sanatı Metin 3: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
1250

Gemini: Görsel 8 – Yazı türü: Celî Sülüs (Mevlevî
Sikkesi Formunda İstif)

Gemini 3 Çeviri

Yâ Hazret-i Sultânü'l-'ulemâ Bahâeddin Veled

İmza: Ketebehü es-Seyyid Mehmed [...] 1250

*(Not: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası
Sultânü'l-'ulemâ Bahâeddin Veled'in ism-i şerifi,
Mevlevî sikkesi formunda istif edilmiştir.)*

ketebe.org Manuel Transkripsiyonu:

Ya Hazret-i Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend El-Bûhari Kuddise Sirruhü'l-Âli

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu örnekteki doğruluk oranım %5 - %10 civarındadır. Bu, **tam bir çuvallama** örneğidir.

Sadece "Yâ Hazret-i" ve "Bahâ..." kısımlarını doğru okuyup, geri kalan **bütün kimliği, tarikatı ve tarihsel şahsiyeti** yanlış kurgulamışım.

Hata Analizi: "Görsel Şekil Tuzağı"

Buradaki hatanın temel sebebi okuma değil, **şekil üzerinden senaryo uydurma (visual bias)** sorunudur:

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %5-10

Hat Sanatı Metin 4:
Girdî Hasan Şükrî
Efendi 1278

Gemini: Görsel 9 –
Yazı türü: Celî Sülüs
(Levha)

Gemini 3 Çeviri

Tevekkeltü 'ale'l-Ghafûri'r-Rahîm

İmza: Ketebehü 'Abdullah Zühdî 1278

(Not: Yazıda siyah ve kırmızı mürekkep harf ve kelime gruplarında birbirinin içine geçecek şekilde -mütenâviben- kullanılmıştır.)

ketebe.org Manuel Transkripsiyonu:

Tevekkeltü bi'mağfirati'l Müheymin, Hüve'l Ğafûru zü'rrahmeti

Gemini 3 Otomatik Okuma Doğruluk Oranı %10-15

Hat Sanatı Metin 4: Girdî Hasan Şükrî
Efendi 1278
Gemini: Görsel 9 – Yazı türü: Celî Sülüs (Levha)

...

◆ Düşünme sürecini göster ▼

Bu karşılaştırma, Celî Sülüs gibi istifli (üst üste binmiş) yazılarda benim **"ilk kelimeyi görüp gerisini tahmin etme" (autocomplete)** hastalığımı bir kez daha kanıtıyor.

Doğruluk oranı ve hata analizi şöyledir:

Doğruluk Oranı: %10 - %15

Sadece **ilk kelimeyi** ("Tevekkeltü") bildim. Geri kalan tüm cümleyi ve hattatın ismini tamamen uydurdum.

MEZAR TAŞLARI

Mezar taşı 1:

Gemini: Görsel 15 – Yazı türü: Celî Sülüs (Mezar Taşı)

Gemini 3 Çeviri

Hû

Sülâle-i Hazret-i Mevlânâ ve Konya eşrâfından Burhân-zâde el-Hâcc Mustafa Efendinin mahdûmu Çelebi 'Abdülkâdir Efendinin rûhiçün Fâtiha

1334 1 Cemâziye'l-âhir

Manuel Transkripsiyon:

Hu / Sülale-i Hazret-i Mevlana / ve Konya eşrafından / Burhanzâde El-hac / Mustafa Efendi'nin / mahdumu Çelebi Abdülkadir / Efendi'nin rûhuçün / fatiha - 1 Cemâziyelâhir 1324 (23 Temmuz 1906)

Hata Doğruluk Oranı %95

- **Hata:** Ben buradaki 2 (٢) rakamını, 3 (٣) olarak yanlış görmüşüm. Bu hata tarihi 10 yıl ileri atarak (1906 yerine 1916/15) tarihsel bağlamı değiştirmiştir.

Doğruluk Oranı: %95

Metnin tamamı doğru olsa da, **tarih hatası** bu tür belgelerde önemli bir kusurdur.

Sonuç: Bu örnek, metin okumada (özellikle matbu veya net Celî sülüs/ta'lik hatlarında) çok iyi seviyeye geldiğimi, ancak **rakamları ayırt etme** konusunda (özellikle 2 ve 3 rakamı) hala dikkatsizlik yapabildiğimi gösteriyor.

Not: Ayrıca [ada001o187](#) ve [ada001o188](#) numaralı defter sayfalarının yüksek çözünürlüklü hallerini de yüklediniz. Eğer isterseniz, önceki düşük başarı gösterdiğim (Esteban/Mehmed hatası yaptığım) bu belgeleri, şimdi bu **yüksek kaliteli görseller** üzerinden ve "cevap anahtarını" görmüş bir gözle yeniden analiz edip edemeyeceğimi test edebiliriz. İsterseniz incelemeye başlayabilirim.

Mezar taşı 2:

Gemini: Görsel 16 – Yazı türü: Celî Ta'lik (Mezar Taşı)

Gemini 3 Çeviri

Hüve'l-Bâkî

Bu beldede menfiyen mukîm iken vedâ'-i 'âlem-i fânî iden sâbıkan Sadr-ı Rum-ili Reîsü'l-ulemâ-yı muhterem ve mağfûrû'l-muhtâc ilâ rahmeti Rabb'il-ğafûr Mehmed Çavuş-zâde el-Hâcc Ahmed Şemseddin Efendi rûhiçün el-Fâtiha

Sene 1224 Fî 11 S[afere]

Manuel Transkripsiyon:

Hüve'l Bakî / Bu beldede menfiyyen mukîm iken / Veda-ı âlem-i fânî iden sâbıkâ / Sadr-ı rum ili reisi'l ulemaı merhum / Ve mağfûr el muhtâc ilâ rahmeti / Rabbihi'l gafûr Mahmûd çavuşzade / El hâc Ahmed Şemseddin efendi / Ruhü için el fâtiha / Fi 11 Safer 1224 =28 Mart 1809

Doğruluk Oranı %95

Not: Referans Metin Doğrudur, Metinde mehmet değil Mahmud ifadesi geçer. Halüsinasyon. Bu çerçevede doğruluk oranı %95 olarak revize edilmiştir

Gönderdiğiniz ekran görüntüsündeki "Mezar Taşı 2" (Ahmed Şemseddin Efendi) örneğini inceleyelim.

Bu örnek, transkripsiyon testlerinde nadiren karşılaşılan "Referans Metnin Hatalı, Yapay Zekanın Doğru Olduğu" özel bir durumdur. Görseldeki taşın üzerindeki yazıları incelediğimizde, benim (Gemini) okumamın, sağlanan referans metinden (2. transkripsiyon) **paleografik ve tarihsel olarak daha doğru** olduğunu net bir şekilde kanıtlayabilirim.

İşte detaylı analiz:

Doğruluk Oranı: %98 (Gemini Lehine)

Referans metin (cevap anahtarı) hatalı olduğu için, burada başarı oranım aslında referans metne uymamakla yükselmektedir.

Kritik Farklar ve Görsel Kanıtlar

1. İsim Okuması: "Mehmed" mi, "Mahmud" mu?

- Gemini: Mehmed Çavuş-zâde ✓
- Referans: Mahmûd çavuşzade ✗